

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA FUQAROLARNING
EKOLOGIK HUQUQLARI**

Rahmonova Zulfiya Bahromovna

Farg'ona viloyati yuridik texnikumi "Umumta'lim fanlari" kafedrası

yuristlar uchun ingliz tili fani o'qituvchisi

Telefon: +998995111402

Zrahmonova0189@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10408863>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada konstitutsiyaviy normalar demokratik-huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etishda, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining faoliyatini tashkil etishning asosiy prinsiplarini belgilashda, fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini kafolatlashda, ekologik huquq-tartibotni mustahkamlashda dolzarb ahamiyat kasb etishi bilan bog'liq masalalar xususida so'z yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** ekologik taraqqiyot strategiyasi, aholining ekologik xavfsizligi, suv tanqisligi, cho'llanish jarayonining kuchayishi, biologik xilma-xillikning kamayishi.*

**ENVIRONMENTAL RIGHTS OF CITIZENS IN THE CONSTITUTION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

***Abstract:** This article will talk about issues related to the urgent importance of constitutional norms in establishing a democratic-legal state and civil society, establishing the basic principles of organizing the activities of state authorities and governing bodies, guaranteeing basic rights and freedoms of citizens, strengthening environmental law and order.*

***Key concepts:** ecological development strategy, environmental safety of the population, water scarcity, exacerbation of the desertification process, reduction of biodiversity.*

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН В КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с актуальностью конституционных норм в построении демократического правового государства и гражданского общества, определении основных принципов организации деятельности органов государственной власти и управления, гарантировании основных прав и свобод граждан, укреплении экологического правопорядка.*

***Ключевые понятия:** стратегия экологического развития, экологическая безопасность населения, нехватка воды, усиление процессов опустынивания, сокращение биоразнообразия.*

Ma'lumki, Bosh Qomusimizda mamlakat ekologik taraqqiyot strategiyasining asosiy qoidalari, ekologik va aholining ekologik xavfsizligiga doir talablar belgilangan bo'lib, ushbu siyosiy-huquqiy hujjat mamlakatimizda atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha eng muhim va asosiy qoidalarni o'zida aks ettirgan.

Zero, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 49-moddasida har kim qulay atrof-muhitga, uning holati to'g'risidagi ishonchli axborotga ega bo'lish huquqiga ega ekanligi, davlat fuqarolarning ekologik huquqlarini ta'minlash va atrof-muhitga zararli ta'sir ko'rsatilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida shaharsozlik faoliyati sohasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratishi, davlatning barqaror rivojlanish prinsipiga muvofiq, atrof-muhitni yaxshilash, tiklash va muhofaza qilish, ekologik muvozanatni saqlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishi va albatta, Orolbo'yi mintaqasining ekologik tizimini muhofaza qilish hamda tiklash, mintaqani ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan rivojlantirish yuzasidan choralar ko'rishi¹ bilan bog'liq me'yorlar belgilab qo'yildi.

O'z navbatida, ushbu muhim konstitutsiyaviy normaning amalga oshirish mexanizmlari bevosita O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksi, Shaharsozlik kodeksi, "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi, O'zbekiston Respublikasining "Yer osti boyliklari to'g'risida"gi, "Suv va suvdan foydalanish to'g'risida"gi, "O'simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida"gi, "Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida"gi, "O'rmon to'g'risida"gi, "Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida"gi qonunlarimizda o'z ifodasini topgan.

Vazirlar Mahkamasi atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy boyliklarni va biologik xilmaxillikni saqlash, iqlim o'zgarishiga, epidemiyalarga, pandemiyalarga qarshi kurashish hamda ularning oqibatlarini yumshatish sohalarida yagona davlat siyosati [amalga oshirilishini ta'minlaydi](#).

Viloyatlar, tumanlar, shaharlar hokimlarining vakolatlariga hududlarni iqtisodiy, ijtimoiy, [madaniy va ekologik jihatdan rivojlantirishni](#) ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish kiradi.²

Aynan Asosiy qonunda davlat organlari va jamoat birlashmalarining ekologik faoliyatini shakllantirish bo'yicha asosiy prinsiplari mustahkamlanadi, fuqarolarning ekologik burchlari belgilanadi, jamiyatning ekologik barqaror rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari o'rnatiladi va h.k. "...konstitutsiyaviy normalar demokratik-huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: "O'zbekiston", 2023 y.

² <https://advice.uz/uz/document/3094>.

etishda, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining faoliyatini tashkil etishning asosiy prinsiplarini belgilashda, fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini kafolatlashda, ekologik huquq-tartibotni mustahkamlashda dolzarb ahamiyat kasb etadi”³.

Sir emaski, keyingi yillarda Markaziy Osiyo mintaqasida so‘nggi yillarda suv tanqisligi, cho‘llanish jarayonining kuchayishi hamda biologik xilma-xillikning kamayishi kabi ekologik inqirozlar kuchayib bormoqda. Bu muammolarni o‘z vaqtida bartaraf etishga jiddiy kirishmaslik tiklanib bo‘lmas ekologik fojialarga sabab bo‘lishi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Prezident boshqa sohalar singari bugungi kunning nafaqat O‘zbekistonda, balki jahon miqyosida global muammolardan biri bo‘lgan ekologiya sohasidagi yechimini kutayotgan muammolarga ham alohida urg‘u berib, “Hozirgi vaqtda butun dunyoda bo‘lgani kabi O‘zbekistonda ham jiddiy ekologik muammolar paydo bo‘lmoqda. Aksariyat hududlarimizda tuproq tarkibi buzilib, unumdor yerlar qisqarib borayotgani, cho‘llanish, suv yetishmasligi, qurg‘oqchilik, aholini toza ichimlik suvi bilan ta‘minlash shular jumlasidandir”⁴, - deya ta‘kidladi.

Konstitutsiyaning Muqaddimasida mamlakatimizning bebaho tabiiy boyliklarini ko‘paytirishga hamda hozirgi va kelajak avlodlar uchun asrab-avaylashga hamda atrof-muhit musaffoligini saqlashga alohida urg‘u berilgan bo‘lib, bu davlatimizning ekologik muammolarning oldini olish, tabiiy resurslarning xilma-xilligini ta‘minlash va atrof tabiiy muhit holatini yaxshilash barobarida kelajak avlodlar oldidagi davlatning strategik maqsad va vazifalarini ifodalaydi.

O‘zbekiston Respublikasi xalqaro huquqning teng huquqli a‘zosi sifatida ekologiya sohasida o‘nlab xalqaro konvensiyalarni ratifikatsiya qilib, bir qator muhim majburiyatlarni amalga oshirish yuzasidan milliy dastur va chora-tadbirlar rejasini amalga oshirmoqda⁵.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Atrof-muhitni muhofaza qilish hamda ekologik nazorat sohasidagi davlat organlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. Ushbu normativ-huquqiy hujjatga muvofiq, Davlat ekologiya qo‘mitasiga 2022 yil 1 dekabrga qadar Ekologik kodeks loyihasini ishlab chiqib, Vazirlar Mahkamasiga kiritish vazifasi

³ Dj.Safarov. Ekologik munosabatlarning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari: milliy va xorijiy tajriba. https://constitution.uz/uz/pages/Ekologik_munosabatlar.

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi 2022-yil 20-dekabr. <https://review.uz/oz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasi>.

⁵ Sh. Fayziyev. Barqaror ekologik rivojlanishning huquqiy kafolatlari. https://uza.uz/uz/posts/barqaror-ekologik-rivojlanishning-huquqiy-kafolatlari_545552.

yuklatildi. Kodeksni keng jamoatchilik, ilmiy-tadqiqot institutlari, fuqarolik jamiyati institutlari va ommaviy axborot vositalari vakillarini jalb etgan holda ishlab chiqish belgilangan.

Kodifikatsiyalashgan qonun ishlab chiqiladigan bo'lsa, ushbu Ekologiya kodeksida biologik xilma-xillik masalasi, ya'ni biologik resurslardan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish, Orol dengizining qo'riqan tubida o'rmonzorlarni barpo etilishi va muhofazasiga bag'ishlangan boblar bo'lishi lozim. Hozirgi kunda ishlab chiqarishni bevosita ekologiyaga ta'sirsiz amalga oshirish qiyin, demak bu borada ishlab chiqarishda ekologik nazorat va audit masalalari, chiqindilarga bag'ishlangan normalar bo'lishi kerak.⁶

Ma'lumot o'rnida aytish mumkinki, dunyo miqyosida ekologiya kodeksini qabul qilgan davlatlar, ya'ni Fransiya, Shvetsiya, Italiya, Estoniya, Kot- delVuarda va Qozog'istonda ekologik munosabatlar maxsus kodifikatsiyalangan qonunga ko'ra amalga oshiriladi.

Hozirgi davrda ekologik qonun hujjatlarini kodifikatsiyalash bo'yicha harakatlar Belgiya, Niderlandiya, Daniya, Polsha, Vengriya va Sloveniyada, Rossiya, Belarus, Ukraina, Qirg'iziston Respublikasida ham olib borilmoqda. Shuni ham ta'kidlash lozimki, umum Yevropa mamlakatlarida Atrof-muhit kodeksini ishlab chiqish to'g'risidagi masalasi ham ko'rib chiqilmoqda.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasi Parlamenti ekologik siyosatni amalga oshirish uchun qator tamoyillarga asoslangan holda ekologik qonunchilik hujjatlarini qabul qilgan. Shuningdek, aholining ekologik xavfsizligini ta'minlash tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, uni muhofaza qilish va sof holda kelajak avlodga yetkazib berishni ta'minlashga qaratilgan 30 dan ortiq maxsus qonunlar qabul qilindi, va shu asosida ko'plab 450 dan oshiq normativ huquqiy hujjatlar ishlab chiqildi. Maxsus vakolatli davlat organlari tomonidan ham qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilmoqda, ya'ni nizom, yo'riqnoma, qaror, dasturlar ishlab chiqilgan.

Xulosa o'rnida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidagi ekologiya sohasidagi normalarning ahamiyati shundaki, birinchidan, fuqarolarning ekologik huquq va erkinliklarini ta'minlaydi hamda atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish tamoyilini konstitutsiyaviy qoida sifatida mustahkamlaydi deb aytish mumkin.

⁶ https://uza.uz/uz/posts/ekologiya-kodeksini-qabul-qilishda-ota-dolzarb-masalalar-bor_370311

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O'zbekiston”, 2023 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi 2022-yil 20-dekabr.
<https://review.uz/oz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasi>.
3. Dj.Safarov. Ekologik munosabatlarning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari: milliy va xorijiy tajriba.https://constitution.uz/uz/pages/Ekologik_munosabatlar.
4. Sh. Fayziyev. Barqaror ekologik rivojlanishning huquqiy kafolatlari.
https://uza.uz/uz/posts/barqaror-ekologik-rivozhlanishning-huquqiy-kafolatlari_545552.
5. https://uza.uz/uz/posts/ekologiya-kodeksini-qabul-qilishda-ota-dolzarb-masalalar-bor_370311.
6. <https://advice.uz/uz/document/3094>.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH